

Vasilica **ANDRASCUIUC**
BIRTOK

doctorandă, Universitatea de Stat din Tiraspol;
gr. did. I, Școala Gimnazială Budești, România

Jocul - forma esențială de activitate în grădiniță pentru dezvoltarea socială a preșcolarului modern

Rezumat: Jocul, forma principală de organizare a activității în grădiniță, cu numeroase avantaje în ceea ce privește dezvoltarea socială a preșcolarului, începe să piardă teren în fața tehnologiei, care, în contextul actual, a devenit o necesitate. Implicarea, adaptarea și informarea cadrelor didactice despre desfășurarea procesului instructiv-educativ cu respectarea nevoilor preșcolarului modern va facilita dezvoltarea socială armonioasă a copilului. Cele trei tipuri de jocuri care se pot utiliza la grupă în vederea dezvoltării sociale a preșcolarului modern sunt: jocul de construcție, jocul de creație, jocul didactic.

Cuvinte-cheie: preșcolar modern, joc, joc de construcție, joc de creație, joc didactic, dezvoltare socială.

Abstract: Despite having a number of advantages for the social development of the preschooler, the game, a main form of organized activity in kindergarten, is beginning to lose ground to technology – a necessity in the current context. In order for the preschoolers to benefit from harmonious social development, it is important to involve and inform the teachers about developing the instructive-educational process while respecting the needs of the modern preschooler. The three types of game that may be used for the social development of the modern preschooler are construction games, creative games, and didactic games.

Keywords: modern preschool, construction game, creative game, didactic game, social development.

Din momentul în care activitățile față în față de la grădiniță au fost înlocuite cu cele desfășurate în mediul online, preșcolarii – bineînțeles, ajutați de părinți – au fost nevoiți să stea în fața unui ecran și să-și desfășoare activitățile într-un alt mod decât o făceau până acum, ceea ce a însemnat, în primul rând, lipsa interacțiunii cu alți copii. Dacă în grupă erau alături de colegi și educatoare, implicându-se în activități și jocuri diverse, pentru o dezvoltare optimă, la grădiniță online s-a resimțit distanțarea.

Revenirea ulterioară în mediul grădiniței în format fizic a avut un impact benefic asupra copiilor.

După Adina și Cătălin Glava, vârsta preșcolară este „vârsta unor achiziții psihocomportamentale fundamentale, a căror calitate va influența, în mare măsură, nivelul de adaptare și integrare a copilului în fazele următoare ale evoluției și dezvoltării lui” [3, p. 9]. Lucrând la grupă, am simțit bucuria preșcolarilor de a se reîntoarce la grădiniță în format fizic și dorul de a se juca împreună cu colegii.

Pentru copiii de vârstă preșcolară, lumea este un loc fascinant. Copiii sunt curioși, plini de energie, iar cu ajutorul imaginației totul este posibil. De cele mai multe ori, le este dificil să distingă între real și imaginar [1, p. 6].

Încercând să planific activități pentru preșcolari la grupă, am ținut cont, în mare măsură, de domeniile de dezvoltare din cadrul *Curriculumului pentru educație timpurie*, conform Ordinului Ministerului Educației Naționale din anul 2019, punând accentul pe Domeniul B, *Dezvoltarea socioemoțională*. Acest domeniu „vizează debutul vieții sociale a copilului, capacitatea lui de a stabili și menține interacțiuni cu adulți și copii. Interacțiunile sociale mediază modul în care copiii se privesc pe ei înșiși și lumea din jur. Dezvoltarea emoțională vizează îndeosebi capacitatea copiilor de a-și percepe și exprima emoțiile, de a înțelege și răspunde emoțiilor celorlalți, precum și dezvoltarea conceptului de sine, crucial pentru acest domeniu” [4, p. 17].

În contextul în care încă de la naștere începe formarea competențelor de comunicare, am desfășurat jocuri care să faciliteze dezvoltarea unor comportamente sociale. De ce anume jocuri? Pentru că jocul este activitatea de bază a preșcolarului, potrivit Mariei Montessori. În formula lui Édouard Claparède, jocul „pentru copil este munca, este binele, este datoria, este idealul vieții. Jocul este singura atmosferă în care ființa sa psihologică poate să respire – în consecință, poate să acționeze”. Pentru că jocul este „un vehicul al stimulării cognitive”, o modalitate eficientă de dezvoltare a limbajului; el stimulează fantezia și îi pregătește pe copii pentru viață într-o manieră specifică [2, p. 39]. Și, nu în ultimul rând, o caracteristică definitorie a jocului o constituie faptul că el reflectă relațiile determinate ce se stabilesc între oameni, contribuind la educația socială a preșcolarului. Rolurile interpretate de către copii reflectă funcțiile realizate de maturii ce îi înconjoară. În joc, copiii își imaginează că muncesc și imită relațiile de ajutor, trăiesc aceleași bucurii ca urmare a succeselor obținute în colectiv, asemeni adulților pe care-i copiază [5, p. 52]. Pentru a mă adapta la cerințele noilor reglementări legislative și ținând cont de situația epidemiologică din comunitate, fără să îngredesc posibilitatea preșcolarilor de a exersa comportamente utile pentru dezvoltarea socială, am planificat activități instructiv-educative sub formă de joc didactic, joc de creație, joc de construcție.

Elementul-cheie în dezvoltarea socială a preșcolarului este jocul cu reguli. Acum, copilul este apt să respecte reguli și să se implice în jocuri care se bazează pe reguli. De asemenea, jocurile de grup îl ajută pe copil să devină o persoană sociabilă, deschisă, prietenoasă, comunicativă, îi descoperă importanța spiritului de echipă, parteneriat, cooperare, respect și ajutor reciproc, munca în echipa și „fair play-ul” [3, p. 82].

Jocul de construcție poate să pună în valoare creativitatea și imaginația preșcolarului, folosind diverse materiale sau obiecte din mediul înconjurător. Găsind la grădiniță diverse „materiale de construcții”, copiii învață să construiască, fie din imaginație, fie după o temă dată, mașini, roboți, avioane. Materialul folosit este divers: cuburi, rotodiscuri, elemente Lego, materiale plastice și din natură [5, p. 46].

Unul dintre jocurile de construcție desfășurat la grupă a fost *Turnul din cuburi*, care a avut ca scop dezvoltarea cooperării prin joc și a comportamentelor prosociale. Preșcolarii interacționează într-o situație de joc, își dezvoltă abilitățile de conversație, exersează oferirea de ajutor, cooperează. Se recomandă ca durata acestui joc să nu depășească 20-25 de minute. Materialele folosite sunt cuburi de lemn de diferite dimensiuni și o imagine cu turnul din cuburi. Procedura de lucru este următoarea: se formează echipe de 2-3 preșcolari și li se propune construirea unui turn, pe echipe, conform modelului prezentat, folosind materialele puse la dispoziție. Prin acest joc, am urmărit dezvoltarea unor comportamente care vizează domeniul dezvoltării socioemoționale, și anume: 1.3. *Participă la interacțiuni pozitive cu copiii de vârstă preșcolară, lucrând astfel pe interacțiuni cu copiii de vârste apropiate*; 2.2. *Însușește și respectă reguli, înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în context familial; cu accent pe comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității* [4, p. 20].

Din numeroasele tipuri de jocuri pe care le-am desfășurat la grupă, jocul de creație este unul dintre jocurile preferate de preșcolari, este cea mai răspândită și îndrăgită activitate. Copiii prelucrează și transpun pe plan imaginar impresiile pe care le au despre realitatea înconjurătoare, jocul reflectând raportul dintre copil și mediul social, conform lui Hristu Barbu și Eugeniei Popescu [1, p. 67]. Copilul intrat în grădiniță trece din familie în contact direct cu ceilalți copii, într-o activitate organizată de observare a mediului social în care sunt prezentate aspectele practice ale vieții adulților, precum și relațiile dintre ei. Copiii creează așa jocuri precum: *De-a mama*, *De-a doctorul*, *De-a magazinul* etc.

Astfel, pentru dezvoltarea comportamentului pro-social de acceptare și de respectare a diversității (dimensiuni ale Dezvoltării 2 din *domeniul dezvoltării psihosociale*), pentru ca preșcolarii să exerseze cu sprijin asumarea unor responsabilități specifice vârstei, în contexte variate (comportament 2.3.), am desfășurat jocul de creație *La piață*. Durata recomandată pentru joc este de 10-15 minute, iar materialele folosite se aleg în funcție de tematica planificată. *Fruite și legume de toamnă*: se aleg mere, prune, morcovi, ardei etc.; *În lumea copiilor*: se aleg jucării (mașini, păpuși, trenulețe etc.) ș.a.m.d. Procedura de lucru: se aleg rolurile – un

vanzător și mai mulți cumpărători. Vânzătorul își pregătește “produsele” spre vânzare și stabilește prețul acestora, iar cumpărătorii stau la rând, pregătiți să facă cumpărăturile necesare.

Jocul didactic este un alt tip de joc, care se regăsește în metodică activităților instructiv-educative și poate fi desfășurat la grupă. Îl planificăm ori de câte ori dorim să aprofundăm un anumit comportament social în rândul preșcolarilor [2, p.128].

Jocul didactic are un caracter mult mai pronunțat decât celelalte jocuri și se utilizează la grădiniță cu scopul îmbogățirii și aprofundării experienței cognitive a copiilor, precum și în vederea dezvoltării proceselor psihice de reflectare directă și nemijlocită a realității. Jocurile didactice se practică atât în activitățile comune din cadrul domeniilor experiențiale, cât și în afara lor, ele fiind activități accesibile și atractive copiilor, prin intermediul cărora se realizează majoritatea sarcinilor instructiv-educative în grădiniță [5, p.43]. Din punct de vedere metodic, jocul didactic recomandă parcurgerea unor componente și stabilirea unor demersuri în desfășurarea acestuia, și anume:

- ✓ conținutul jocului este dat de cunoștințele copiilor despre plante, animale, obiecte, anotimpuri, activitatea oamenilor, referiri la reprezentări matematice etc.;
- ✓ sarcina didactică apare ca o problemă de gândire; ea îi dă sens jocului și determină atracția copilului spre el. De aceea, sarcina didactică nu trebuie să fie prea grea, pentru a nu demoraliza copiii, dar nici prea ușoară, pentru a nu-i plictisi;
- ✓ regulile jocului le arată copiilor cum să se joace și cum să rezolve sarcina didactică, fiind condiționate de conținutul fiecărui joc;
- ✓ elementele de joc, o altă componentă a jocului didactic, fac ca rezolvarea sarcinii didactice să fie plăcută și atractivă pentru copii. Ele constau din: momente de așteptare, surprize, ghicire, mișcare, întrecere, galerie, aplauze [2, p. 37].

La tema *Copiii lumii* am desfășurat, în cadrul domeniului experiențial *Limbă și comunicare*, jocul didactic *Pretutindeni trăiesc copiii*, scopul fiind sistematizarea cunoștințelor referitoare la alte naționalități și rase de copii din întreaga lume; consolidarea deprinderii de a colabora în timpul jocului în vederea realizării sarcinii propuse. Durata recomandată a jocului este de 20-25 de minute, iar materialele necesare sunt: siluete de copii reprezentând portul din țări diferite. Procedura de lucru: preșcolarii au ca sarcină didactică să denuiească, să formeze echipele de lucru, să motiveze acțiunile, să finalizeze sarcinile date de educatoare sau colegi; elementele de joc sunt surpriza, întrecerea, recompensele. Regulile jocului: copiii vor fi antrenați să descopere, pe rând, materialele din cutii. În fiecare

cutie se va afla câte o sarcină, pe care preșcolarii o vor realiza împreună cu prietenii/colegii pe care și-i aleg. Se va evidenția inițiativa, spiritul organizatoric și de echipă, capacitatea de a dăru și a crea alături de echipa aleasă. Printre obiectivele operaționale, se urmărește ca preșcolarul: să inițieze o interacțiune cu un alt copil; să-și împărtășească experiențele personale grupului; să ofere aprecieri și stimulente; să rezolve în mod eficient situații problematice de grup; să coopereze cu ceilalți în rezolvarea unei sarcini. În acest mod, la copii se dezvoltă abilități de interrelaționare adecvate, ei achiziționează comportamentele necesare stabilirii și menținerii relațiilor interpersonale.

După cum se poate constata, prin caracterul, conținutul și structura lor, jocurile sunt foarte numeroase și variate. Cele trei jocuri prezentate fac parte din formele de desfășurare a activităților instructiv-educative pe care îmi doresc să le perfecționez și care pot sprijini demersul didactic al oricărui pedagog, pentru că jocul este activitatea de bază la grădiniță, cuprinzând toate ariile de activitate – atât în cadrul activităților liber alese (ALA1, ALA2), cât și în cadrul activităților din domeniile experiențiale (ADE) și al activităților de dezvoltare personală (ADP), realizând procesul de învățare într-un mod atractiv, antrenant și ușor asimilabil de către copil.

În concluzie: *A te juca* este o ”confruntare” cu tine însuși, cu ceilalți, cu diferite materiale/procese și cu mediul înconjurător, este o invitație la dezvoltare și descoperire a propriului potențial, chiar dacă în societatea modernă ideea de joc a decăzut într-o oarecare măsură, iar limbajul curent preferă, de cele mai multe ori, acele sensuri ale cuvântului, care trimit la o conotație negativă. Or, copilul, manifestându-și dorința de a participa la viața celor din jur, își asumă rolul de adult, reproducând activitatea și raporturile lui cu ceilalți. Jocul este, în acest fel, social prin natura sa. Însăși posibilitatea de a-și imagina realitatea, de a o reflecta reprezintă pentru copil sensul jocului. Astfel, copilul își satisface nevoile prezente și se pregătește pentru viitor.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Barbu H., Popescu E., Șerban F. Activități de joc și recreativ-distractive. București: EDP, 1993. 214 p.
2. Dumitrana M. Învățarea bazată pe cooperare. București: V&I Integral, 2008. 282 p.
3. Glava A., Glava C. Introducere în pedagogia preșcolară. Cluj-Napoca: Dacia Educațional, 2002. 187 p.
4. Ministerul Educației Naționale. Curriculum pentru educație timpurie. 2019. 41 p.
5. Preda V., Pletea M., Grama F. 450 de jocuri educaționale. București: DPH, 2011. 200 p.